

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 89-100.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):89-100.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья
УДК 316.614
<https://doi.org/>

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ЧАСТИЧНО ПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА

Евгений Валериевич Котов¹, Юлия Олеговна Рощина²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹kotovev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0926-3072>

²roschina.94@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8158-667X>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблемы профессиональной социализации педагогических работников трёх крупных университетов Донецкой Народной Республики. Университеты представляют три разные отрасли науки – общественные (гуманитарные), естественные и технические. В результате проведенного исследования были выявлены особенности и закономерности в организации и реализации условий для профессиональной социализации педагогических работников. Изучению подверглись только педагогические работники, имеющие гуманитарное образование и/или учёную степень в условиях однородной и разнородной сред профессиональной деятельности. Выявлено, что независимо от условий реализации профессиональных навыков процессы профессиональной социализации протекают быстрее в среде, где качественно организована поддержка коллег и активную позицию в данном вопросе занимает руководитель. Выявлено, что чем выше в университете теснота связи между теорией и практикой, тем больше приоритет отдаётся вертикальным связям содействия профессиональной социализации. В работе предложены направления повышения уровня профессиональной социализации педагогических работников университета. Обоснованные предложения имеют универсальный характер и направлены на развитие инструментов наставничества (менторинга) и педагогических компетенций, реализацию программ адаптации для новых (молодых) сотрудников, снижение бюрократической нагрузки и формирование профессиональных сообществ.

Ключевые слова: профессиональная социализация, университет, педагогический работник, отрасль науки, частично признанное государство

Финансирование: статья подготовлена в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Механизмы социализации государственной экономической политики», регистрационный номер НИОКТР 124012900542-6.

Для цитирования: Котов Е. В., Рощина Ю. О. Особенности профессиональной социализации работников университета частично признанного государства // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 89-100. <https://doi.org/> .

Modern management: problems of theory and practice

Original article

FEATURES OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF UNIVERSITY EMPLOYEES IN A PARTIALLY RECOGNIZED STATE

Evgeny V. Kotov¹, Yulia O. Roschina²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹kotovev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0926-3072>

²roschina.94@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8158-667X>

Abstract. The article presents the findings of a study on the professional socialization of teaching staff at three major universities in the Donetsk People's Republic. These universities represent three distinct scientific fields: social sciences (humanities), natural sciences, and technical sciences. The study identifies key patterns and specificities in the organization and implementation of conditions facilitating the professional socialization of educators. The research focuses exclusively on teaching staff with humanities backgrounds and/or academic degrees, examining both homogeneous and heterogeneous professional environments. The results demonstrate that, regardless of working conditions, professional socialization progresses more rapidly in environments where colleagues provide strong support and leadership takes an active role in fostering development. Additionally, the study reveals that the closer the connection between theory and practice within a university, the greater the emphasis on vertical support structures for professional socialization. The paper proposes several measures to enhance the professional socialization of university teaching staff. These evidence-based recommendations are universally applicable and include: developing mentoring tools and pedagogical competencies, implementing adaptation programs for new (early-career) staff, reducing bureaucratic workloads, and establishing professional learning communities.

Keywords: professional socialization, university, faculty member, scientific field, partially recognized state

Funding: the article was prepared within the framework of the fundamental research work "Mechanisms for the socialization of state economic policy", registration number of R&D 124012900542-6.

For citation: Kotov E. V., Roschina Yu. O. Features of professional socialization of university employees in a partially recognized state // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):89-100. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

Профессиональная социализация научно-педагогических работников университета – это многоаспектный и многозадачный процесс, качество, скорость и результативность которого зависит от состояния организационной культуры, созданной и поддерживаемой в университете. Многоаспектность профессиональной социализации выражается в широком круге свойств, условий и характеристик, которые необходимо учитывать при вхождении в трудовой коллектив новых работников, их последующей адаптации в новом коллективе и формировании ограничений, удерживающих работника в университете. То же самое относится и к работникам, уже работающим в университете определённое время. Разница между ними и новыми работниками в реализации процесса социализации заключается лишь в том, что вторые наращивают свои профессиональные знания и личные контакты, а первые – приращивают.

Новые работники, начиная работать в новых профессионально-личностных условиях, получают новые знания, навыки и умения, порою избавляясь (забывая) те, что имели до прихода в новый коллектив, а работники, занятые в коллективе определённое время, прибавляют к уже имеющимся новые как в основной, так и из смежных профессий, без потери приобретённых знаний, умений и навыков. Новые работники через определённый промежуток времени переходят во вторую группу, группу работников с более высоким уровнем профессиональной социализации. Временной промежуток у каждого индивидуален, а некоторые так и остаются в состоянии «вечно новенького», меняя рабочие места в одной или даже разных организациях, а порою даже и профессии.

Работнику, уже прошедшему первые ступени профессиональной социализации, легче встраиваться в новые коллективы как при переходе из одного структурного подразделения в другое в рамках одной организации, так и при переходе в другую, даже при условии смены профессии. Как процесс профессиональная социализация является бесконечной величиной, скорость и качество реализации которой зависит от личностных характеристик работника и его опыта профессиональной деятельности.

Исследованию проблем профессиональной социализации посвящено много научных работ. В рамках теории социализации Э. Дюркгейм рассматривал профессиональную социализацию как важный институт интеграции индивида в общество [1]. Профессиональные роли в контексте социальной системы проанализированы в работе Т. Парсонса и Э. Фрейдсона [2, 3]. Роль культурного капитала в профессиональной социализации исследована в работе известного французского учёного П. Бурдье [4]. Глубокий комплексный и системный анализ профессиональных коммуникаций осуществлён в работе Х. Сакса [5]. Проблемы организационной социализации исследованы в работах Дж. Ван Маанена, Э. Шейна [6, 7]. Проблемы профессиональной социализации исследовались в работах ведущих отечественных учёных [8-10]. Современные исследования направлены на поиск компетенций работника, способствующих его профессиональной социализации, и действующей в организации системы коммуникаций, ускоряющих или замедляющих процессы социализации работника в профессиональной сфере [11-13].

Цель и задачи исследования

Целью исследования является выявление особенностей и закономерностей профессиональной социализации научно-педагогических работников университета и обоснование предложений по повышению уровня её реализации.

В рамках исследования предполагается решить комплекс задач, включающих: выявление организационных особенностей профессиональной социализации педагогических работников университета, оценку восприятия профессиональных результатов коллективом и руководителем и вклада в их получение, исследование возможностей реализации личных инициатив в профессиональной сфере, обоснование направлений повышения уровня профессиональной социализации педагогических работников университета.

Методы исследования

В исследовании использовались общенаучные методы логического анализа и синтеза, компаративный метод, метод группировок, а также методы табличной и графической визуализации информации. Основу исследования составил специализированный научный метод – метод экспертных оценок. В процессе исследования применён комплексный и системный научные подходы для полного, глубокого и всестороннего раскрытия изучаемой проблемы.

Результаты исследования и их обсуждение

В данном исследовании под профессиональной социализацией понимается процесс интеграции работника в профессиональную среду. При этом процесс интеграции

работника через формальную и неформальную его адаптацию в коллективе включает в себя усвоение норм, ценностей, знаний, навыков и моделей поведения, характерных для выбранной профессии [14]. Несмотря на то, что скорость и качество профессиональной социализации в значительной степени обусловлены личностными характеристиками, в том числе и опытом работы, приуменьшать значение организационной культуры, а также роли коллег и особенно руководителя нельзя. Исследование показало высокий уровень значимости как фундаментальных положений организационной культуры, функционирующей в университете, так и важность, а в отдельных случаях и безальтернативность роли руководителя, обеспечивающего реализацию ценностей и принципов организационной культуры, и работников, их разделяющих.

Проблемы профессиональной социализации педагогических работников рассматривались в рамках исследования организационной культуры университета. Особенностью профессиональной социализации педагогических работников университета является сложность их профессионального процесса деятельности, имеющего ряд специфических проблем:

- а) двойственная природа труда (наука и образование, руководитель у студентов и исполнитель на кафедре);
- б) усложняющиеся требования к работе педагогических работников;
- в) конфликт между преподавательской свободой и требованиями рынка;
- г) цифровое неравенство (старшее поколение менее приспособлено к цифровым нововведениям в образовательной среде).

Исследование проводилось во второй половине 2022 года, когда Донецкая Народная Республика была ещё в статусе независимого, но уже частично признанного государства: была признана Российской Федерацией, но в её состав не принята. В период проведения экспертных оценок ДНР уже была официально признана Южной Осетией, Абхазией, Российской Федерацией и, сразу за ней, рядом других государств – Сирией, КНДР.

В качестве базы исследования выступают государственные образовательные организации (учреждения) высшего образования или их структурные подразделения, предоставляющие образовательные услуги в сфере гуманитарных и общественных наук (названия приведены в соответствии с их Уставами на момент проведения исследования):

1. ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (далее – Гуманитарный университет).
2. Структурные подразделения гуманитарного (общественного профиля) ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», предоставляющего образовательные услуги в сфере технических наук (далее – Технический университет).
3. Структурные подразделения гуманитарного (общественного профиля) ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», предоставляющего образовательные услуги в сфере естественных наук (далее – Медицинский университет).

Методом исследования выступал экспертный опрос. Экспертами выступили работники университетов, занимающие научно-педагогические и руководящие должности в своих организациях и имеющие образование и/или учёные степени по гуманитарным (общественным) наукам. Это было сделано исходя из общей цели исследования, в рамках которого было праведна оценка профессиональной социализации, результаты которого раскрываются в данной работе. Она (общая цель) предполагала изучение особенностей и закономерностей формирования и реализации организационной культуры именно педагогических работников, имеющих гуманитарное образование (учёную степень), в том числе в условиях работы

университета, предоставляющего услуги в другой отрасли наук. Отобранные эксперты отвечают следующим критериям:

1. Все эксперты имеют дуальные характеристики с позиции влияния на организационную культуру независимо от занимаемой должности и стажа работы – одновременно являются как субъектом формирования организационной культуры, так и объектом реализации её норм и правил.

2. Экспертами выступали педагогические работники, занимающие должность не ниже преподавателя. Таких было 1/3 общей численности экспертов. Это ограничение было введено для обеспечения качества оценки, так как должность «преподаватель» предполагает стаж работы в системе образования не менее 2 лет. Не менее трети экспертов занимают должность не ниже доцента, так как более высокая должность свидетельствует о большем опыте респондента в системе образования.

В связи с дуальными характеристиками и опытом экспертов их оценки являются достоверными и репрезентативными.

В связи с тем, что проблема профессиональной социализации была лишь одним из направлений изучения организационной культуры университета, весь спектр данного явления не изучался. В исследовании было выделено три сектора обеспечения профессиональной социализации:

1. Наличие организационных особенностей, содействующих профессиональной социализации.

2. Восприятие профессиональных результатов коллективом и руководителем и вклада в их получение. При этом не уточнялось, какой тип руководителя участвует в содействии и обеспечении профессиональной социализации – непосредственный (руководитель структурного подразделения, в котором занят эксперт) или руководитель университета (в нашем случае ректор университета).

3. Возможности реализации личных инициатив в профессиональной сфере. Данный сектор был выделен, так как отражает не только условия обеспечения профессиональной социализации, а и её результат. Под условиями обеспечения профессиональной социализации понимаются возможности открыто выдвигать личные инициативы в профессиональной направленности, а по результатам – уровень профессиональной социализации, позволяющий работнику такие инициативы заявлять.

Изучение организационных особенностей, содействующих профессиональной социализации, предполагало рассмотрение условий, способствующих профессиональной адаптации. Из всего спектра особенностей были рассмотрены такие специфические характеристики, как помощь и доверие, церемониальные формы официального поведения (ритуалы в профессиональной среде).

Давая характеристику условиям в коллективе, отражающим состояние оказания помощи друг другу, ни один эксперт не отметил вариант, что работники университета не помогают друг другу в решении профессиональных задач. Такого рода помощь оказывается коллегами во всех трёх исследованных университетах с разной степенью вовлечённости (таблица 1). Почти тотальный уровень помощи отметили эксперты из Медицинского университета – 87,5 %, наименьший в данной категории – эксперты из Технического университета – 57,1 %.

Эксперты Медицинского университета были однозначны в своих оценках, продемонстрировав, что в решении профессиональных задач помощь коллегами оказывается либо повсеместная, либо выборочная. Именно поэтому у данной категории экспертов самая большая доля отметивших, что помощь в решении профессиональных задач оказывают незначительное число коллег. В противоположность им, эксперты Технического университета отметили, что такого рода помощь оказывает не более половины численности коллектива.

Таблица 1 – Оценка экспертами возможностей оказания помощи коллегами в решении профессиональных задач, %

Table 1 – Experts' assessment of opportunities to assist colleagues in solving professional tasks, %

Наименование альтернативы	Гуманитарный университет	Технический университет	Медицинский университет
Все коллеги помогают друг другу в решении профессиональных задач	66,7	57,1	87,5
Около половины коллег помогают друг другу в решении профессиональных задач	27,2	35,7	-
Некоторые из коллег помогают друг другу в решении профессиональных задач	6,1	7,2	12,5

Приведённые уровни оценок свидетельствуют, что такой инструмент профессиональной социализации, как оказание помощи в решении профессиональных задач активно используется в университетах. При этом такой фактор, как помощь может оказывать сдерживающее влияние на профессиональную социализацию, если не используется совместно с такими факторами, как доверие коллег и доверие к коллегам. В своей совокупности данные факторы способствуют более качественной профессиональной социализации в производственной среде университета.

Согласно данным таблицы 2, экстремально высокого уровня доверия коллегам нет ни в одном университете – оценки экспертов по уровню доверия не превышают 50 %. Наивысшую оценку по данной альтернативе дали эксперты Гуманитарного университета – 45,5 %, наинизшую – эксперты Технического университета – 21,4 %. Эксперты последнего поставили наивысшие оценки среди экспертов других университетов альтернативе, характеризующей, что полное доверие коллегам отсутствует (57,2 %), и лишь немного уступили экспертам Медицинского университета в утверждении, что уровень доверия себе выше, чем коллегам.

Таблица 2 – Оценки экспертов уровня доверия в коллективе при решении профессиональных задач, %

Table 2 – Experts' assessments of the level of trust in the team when solving professional tasks, %

Наименование альтернативы	Гуманитарный университет	Технический университет	Медицинский университет
Полностью доверяю своим коллегам	45,5	21,4	25,0
Не полностью доверяю своим коллегам	33,3	57,2	25,0
Больше доверяю себе, чем коллегам	12,1	21,4	25,0
Никому не доверяю	6,1	-	-
Затруднились ответить	3,0	-	25,0

В оценках экспертов Медицинского университета необходимо отметить их равное распределение среди четырёх альтернатив. Учитывая такое распределение и особенно выделяя то, что четверть экспертов затруднилась выбрать какую-либо иную альтернативу, можно предположить, что в Медицинском университете существует серьёзная проблема с доверием в коллективе. При этом вызвано оно не личностными или организационными факторами, а именно фактором профессиональной

принадлежности. Сфера медицинских услуг, характеризующаяся высокой степенью личной ответственности за принятые решения, предполагает наличие и использование педагогическим работником именно собственных знаний и накопленного опыта, с учётом, но не полным доверием, знаний и опыта других коллег, работающих по аналогичному направлению. Именно эта особенность (личная ответственность за результат) заставляет педагогических работников не доверять слепо мнению коллег. В данном ключе целесообразно говорить не о доверии, а о рациональном сомнении.

Следует отметить, что профессиональная специализация стала причиной высокого уровня оценок экспертов Технического университета по альтернативе, что полное доверие к коллегам отсутствует. Но в отличие от особенностей Медицинского университета, в Техническом это обусловлено необходимостью использования знаний и наработок других специалистов с тщательной самостоятельной проверкой полученных ими результатов. Другими словами, доверие к коллегам как явление присутствует на личностном уровне, но в профессиональной среде оно подвергается сомнению. И педагогические работники с гуманитарным (общественным) образованием (учёной степенью) испытывают это сомнение в первую очередь, интерпретируя основы данного сомнения не совсем корректно, что и выразилось в соответствующих оценках.

Ещё одними организационными особенностями, которые могут как способствовать профессиональной социализации, так и сдерживать её являются наличие ритуальных действий при приёме на работу и использование в производственной деятельности профессионального сленга. Особенно важна последняя характеристика: ведь разговаривая «на одном языке» педагогические работники лучше понимают друг друга и, на основе общих профессиональных интересов, процессы профессиональной социализации протекают быстрее.

Согласно данным рисунка 1, в исследуемых университетах церемониальные формы официального поведения отсутствуют – трое из четырёх экспертов отметили их отсутствие. В очередной раз необходимо отметить экспертов Медицинского университета. Оставшиеся эксперты распределились примерно поровну, выбрав одну из альтернатив: ритуал при приёме на работу существует и отказались оценивать данный параметр профессиональной социализации.

Рисунок 1 – Оценка экспертами наличия в университете устоявшейся последовательности действий при приёме новых сотрудников, %

Figure 1 – Experts' assessment of whether the university has an established sequence of actions when hiring new employees, %

В своих оценках эксперты всех трёх университетов отрицают наличие сленга (рисунок 2). Наибольшая доля среди экспертов Технического университета – 85,7 %, что диссонирует с практикой, которая свидетельствует, что в технических и естественных науках сленговые выражения (сокращения, аббревиатуры, новые значения существующих слов и др.) составляют широкий слой разговорной лексики.

Рисунок 2 – Оценка экспертами наличия в университете профессионального сленга, %
 Figure 2 – Experts' assessment of the presence of professional slang at the university, %

Однако этому есть рациональное объяснение: поскольку в исследовании участвовали эксперты, имеющие гуманитарное (общественное) образование, то и круг их профессиональных интересов ограничен сферой полученного образования и поэтому их общение с представителями других наук, даже в рамках одной организации, носит больше личный (нерабочий) и/или потребительский характер. Это также подтверждается оценками экспертов Медицинского университета, которые распределились поровну. Такое распределение обусловлено спецификой университета – потребности в понимании и/или получении медицинских услуг вызывают более глубокий и интерес у работников, имеющих гуманитарное образование и работающих в медицинской образовательной организации медицинского профиля. Поэтому и профессиональное общение в Медицинском университете между работниками с разным типом образования более тесное и предметное.

Исследование проблем профессиональной социализации в разрезе восприятия профессиональных результатов коллективом и руководителем и вклада в их получение показало, что по первому направлению выделяются оценки экспертов Технического университета (таблица 3). Более половины экспертов отметили, что профессиональные успехи связаны исключительно с работой членов коллектива (57,1 %). Это свидетельствует о развитости сетевых форм взаимодействия в данном университете, что, в свою очередь, способствует ускорению процессов профессиональной социализации.

Таблица 3 – Распределение оценок экспертов относительно субъекта профессиональных успехов коллектива, %

Table 3 – Distribution of experts' assessments regarding the subject of professional successes of the team, %

Наименование альтернативы	Гуманитарный университет	Технический университет	Медицинский университет
Обусловлены усилиями большинством коллег	38,3	57,1	-
Являются заслугой руководителя	2,9	14,3	12,5
Являются результатом слаженной работы руководителя и членов коллектива	58,8	28,6	87,5

В Гуманитарном университете данной точки зрения придерживаются немногим более трети экспертов (38,3 %). Эксперты данного университета вместе с коллегами из Медицинского университета отмечают, что профессиональные достижения получены в результате слаженной работы руководителя и коллектива. Последние снова выделяются в своих оценках: данную альтернативу отметили наибольшее число экспертов (87,5 %) как среди экспертов Медицинского университета, так и среди экспертов других университетов. Полученные оценки позволяют утверждать, что:

1. Технический университет делает ставку на потенциал горизонтальных связей достижения профессиональных успехов, что способствует профессиональной социализации через быструю адаптацию к среде коллектива с акцентом на расширение личностных взаимоотношений.

2. Гуманитарный университет приоритет отдаёт симбиозу сетевых и вертикальных связей достижения профессиональных успехов с более широким использованием личностных взаимоотношений. Такой подход способствует процессам профессиональной социализации как в контексте адаптации в среде коллектива сотрудников, так и в адаптации к требованиям руководства и пониманию профессиональных процедур и требований.

3. Медицинский университет ориентируется на использование вертикальных связей, дополняя их сетевыми без задействования потенциала личностных взаимоотношений. Такой подход эффективен, когда получить результат (в нашем случае обеспечить профессиональную социализацию) необходимо быстро, при этом результат профессиональной социализации может быть как положительным – работник становится частью коллектива, так и отрицательным – работник уходит из коллектива. При правильно организованном администрировании (вертикальном управлении) профессиональной деятельности работников такой подход даёт максимальный результат в кратчайшие сроки, но на длинной временной дистанции сильно зависит от качества вертикальных связей. При малейших сбоях вся система профессиональной деятельности может максимально минимизировать свои результаты.

Важным условием профессиональной социализации является восприятие профессиональных успехов коллегами. Можно даже утверждать про существование прямо пропорциональной зависимости: чем больше коллег положительно оценивают достижения работника, тем быстрее протекают процессы профессиональной социализации. Согласно данным таблицы 4, во всех трёх исследуемых университетах уровень восприятия профессиональных успехов высокий, что свидетельствует о благоприятных условиях для профессиональной социализации.

Таблица 4 – Оценка экспертами восприятия профессиональных успехов коллегами, %
Table 4 – Experts' assessment of colleagues' perception of professional successes, %

Наименование альтернативы	Гуманитарный университет	Технический университет	Медицинский университет
Воспринимаются большинством коллег	87,9	85,7	100
Воспринимаются меньшинством коллег	6,1	14,3	-
Почти не воспринимаются	6,0	-	-

Третий сектор исследований условий, благоприятных для профессиональной социализации, был посвящён оценке возможностей реализации личных инициатив в профессиональной сфере (таблица 5). Это завершающий этап профессиональной социализации, поскольку проявление личных инициатив в профессиональной сфере происходит после получения определённого опыта и адаптации в коллективе.

Таблица 5 – Оценка экспертами условий реализации личной инициативы в профессиональной сфере, %
Table 5 – Experts' assessment of conditions for realising personal initiative in the professional sphere, %

Наименование альтернативы	Гуманитарный университет	Технический университет	Медицинский университет
Созданы все условия для решения профессиональных задач	58,9	42,8	50,0
Созданы условия, но только для отдельных направлений (мероприятий)	14,7	21,4	-
Условия создаются только при одобрении руководством	23,5	28,6	25,0
Не созданы условия	2,9	7,2	-
Затруднились ответить	-	-	25,0

Наличие возможностей реализации личной инициативы в профессиональной сфере обеспечивает финализацию профессиональной социализации. Оценки экспертов свидетельствуют, что во всех исследуемых университетах созданы условия для решения профессиональных задач в рамках личной инициативы (таблица 5). И снова стоит отметить роль руководства в обеспечении условий для профессиональной социализации: каждый четвёртый эксперт отметил, что личная инициатива без поддержки руководства не может быть реализована. Другим словами только руководитель, который обладает высокими профессиональными знаниями и умениями, способен оценить перспективы реализации инициатив в профессиональной сфере.

Выводы

Подводя итог, необходимо отметить, что условия для ускоренной и качественной профессиональной социализации в рамках исследуемых университетов обеспечены на высоком уровне. Чем выше специфика университета, заключающаяся в максимально возможном объединении теории и практики, тем больше приоритет отдаётся вертикальным связям содействия профессиональной социализации, с минимальным использованием личностных отношений. Роль руководителя в формировании и реализации условий, способствующих ускоренной и качественной профессиональной

социализации работников в университете, уникальная. Многие параметры системы профессиональной социализации, реализуемой в университете, выстраиваются на основе его непосредственного участия.

Тем не менее, исследование показало направления повышения уровня профессиональной социализации педагогических работников университета, которые будут способствовать ускоренной интеграции в коллектив, качественной адаптации к нормам и требованиям университета и поддержке профессионального роста. В качестве ключевых рекомендаций стоит выделить следующее:

1. Развитие инструментов наставничества (менторинга). К ним можно отнести: формализацию процедур сопровождения новых сотрудников; закрепление опытных наставников за молодыми педагогическими работниками; проведение регулярных мероприятий для обсуждения опыта и методик преподавания, профессиональных проблем и достижений; создание горизонтальных сетей поддержки (советы молодых специалистов по направлениям подготовки или проблематике исследования).

2. Реализация программ адаптации для новых (молодых) сотрудников. Это могут быть вводные курсы, направленные на ознакомление с организационной культурой университета, её нормами и ценностями, или с особенностями профессиональной деятельности.

3. Снижение бюрократической нагрузки через оптимизацию отчётности и непрофильной нагрузки, автоматизацию отдельных процессов, введение «дней без отчётов», усиление административной поддержки (например, подготовка специалистов, которые оказывают помощь в оформлении документов, которые являются обеспечивающими для основной деятельности педагогического работника).

4. Развитие педагогических компетенций через проведение регулярных методических семинаров, обмена опытом.

5. Формирование различных профессиональных сообществ через создание научных/образовательных клубов, проведения междисциплинарных дискуссий.

Список источников

1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана, примечания В. В. Сапова. Москва: Канон, 1996. 432 с.

2. Parsons, T. Professions and Social Structure // *Social Forces*. 1939 Vol. 17. N 4. P. 457-467. URL: <https://tyap.net/media/Prova2-Sociologia-Parsons-Professioni-Struttura-Sociale.pdf>.

3. Freidson Eliot Professionalism: The Third Logic. Cambridge: Polity Press, 2001. 250 p.

4. Bourdieu Pierre. The Forms of Capital / J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press, 1986. P. 241-258. URL: https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_9155/objava_66783/fajlovi/Bourdieu%20The%20Forms%20of%20Capital%20_1_.pdf.

5. Sacks H. *Lectures on Conversation*. Oxford: Blackwell, 1992. 1520 p.

6. Van Maanen J., Schein E. H. Toward a Theory of Organizational Socialization // *Research in Organizational Behavior*. 1979. Vol. 1. P. 209-264.

7. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 336 с.

8. Здравомыслов А. Г., Ядов В. А., Рожин В. П. Человек и его работа (социологическое исследование) / Под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина, В. А. Ядова. Москва: Мысль, 1967. 392 с.

9. Ядов В. А. Профессиональная идентичность в условиях социальных изменений // *Социологический журнал*. 2002. № 4. С. 5-18. EDN: TYSQON.

♦ **Modern management: problems of theory and practice** ♦

Kotov E.V., Roschina Yu.O. Features of professional socialization of university employees ...

10. Климов Е. А. Психология профессионала. Москва: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 400 с.

11. Ларина А. А. Профессиональная коммуникация как средство социализации специалиста в профессиональной среде // Вестник Академии управления и производства. 2024. № 2. С. 575-585. EDN: VCASEI.

12. Макарова С. Н. Исследование профессиональной социализации сквозь призму теорий профессионального развития и профессионального выбора // Альманах современной науки и образования. 2008. № 4-2. С. 136-142.

13. Вильки А. Л. Профессиональная социализация в условиях компетентностной реконструкции // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 6-3. С. 96-98. EDN: XQODAD.

14. Котов Е. В., Рощина Ю. О., Рожнятовская А. А. Особенности организационной культуры университета в особых условиях // Вестник МГПУ. Серия «Экономика». 2022. № 4(34). С. 126-142. <https://doi.org/10.25688/2312-6647.2022.34.4.10>.

Информация об авторах

Е. В. Котов – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, SPIN-код: 3723-1631;

Ю. О. Рощина – кандидат экономических наук, SPIN-код: 5645-9130.

Information about the authors

E. V. Kotov – Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher, SPIN: 3723-1631;

Yu. O. Roschina – Candidate of Economic Sciences, SPIN: 5645-9130.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 08.04.2025; одобрена после рецензирования 11.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 08.04.2025; approved after reviewing 11.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.